

КАРБОКСИЛАМИД ТОПАРЫН ТУТҚАН ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ЕРИТПЕЛЕРИНИҢ БАЗЫ БИР КОЛЛОИД-ХИМИЯЛЫҚ ҚӘСИЙЕТЛЕРИН ҮЙРЕНИҮ

Алламуратова А.С.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, ассистент.

Шаринова А.И.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, доцент.

Атажанова Ю.Б.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, студент.

Карбоксилаид топарын тутқан полиэлектролит (ПЭ) еритпелериниң жабысқақлығын үйрениў олардың макромолекуласының еритпедегі конформациялық өзгерисин анықлаўға мүмкиншилик береді [1]. Жумыста фумар кислотасы (ФК) хэм акриламид (АА) сополимери тийкарында алынған полимер үлгилери пайдаланылды. Полиэлектролит еритпелериниң жабысқақлығының концентрацияға байланыслы өзгерисин үйрениў ушын оның 1,0% еритпесин суў менен суйылтырыў аркалы 0,50-0,01% концентрациялы еритпелери таярланды (кесте. 1). Кестеде келтирилген мағлыўматларға карағанда еритпедеге полиэлектролит концентрциясының артыўы менен жабысқақлықтың мәнисиде артады, соның менен бирге орталық рН да өзгереді. Еритпелердиң салыстырма жабысқақлығының концентрация артыўы менен артып барыўы еритпедеге ериген полимердиң көлем үлесиниң өзгериўи хэм макромолекуланың молекула аралық өз-ара тәсирлесийи менен байланыслы.

**Полиэлектролит еритпелериниң салыстырма жабысқақлығының ($\eta_{\text{сал}}$),
орталық рН хэм оптик тығызлығының концентрацияға байланыслы өзгериси.**

Кесте 1.

	ПЭ конц %	ФКАА-5-Н			ФКАА-5-К		
		$\eta_{\text{сал}}$	рН	Д	$\eta_{\text{сал}}$	рН	Д
1	0.000	0.00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00
2	0,010	0,33	4,50	0,00	0,43	7,00	0,00
3	0,025	0,40	3,90	0,00	0,87	7,20	0,00
4	0,050	0,57	3,85	0,00	1,49	7,50	0,00
5	0,100	0,71	3,45	0,00	2,46	7,80	0,00
6	0,250	1,28	3,40	0,00	4,37	7,91	0,00
7	0,500	2,19	3,25	0,00	7,36	8,06	0,00
		ФКААГ-5-К			(ФКААГ-5-К) KH_2PO_4		
	ПЭ конц %	$\eta_{\text{сал}}$	рН	Д	$\eta_{\text{сал}}$	рН	Д
1	0.000	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00
2	0,010	1,45	7,20	0,00	0,95	7,10	0,00
3	0,025	3,27	7,50	0,00	1,95	7,40	0,00
4	0,050	5,46	8,30	0,00	3,68	7,60	0,00
5	0,100	9,34	8,80	0,00	6,24	7,90	0,00
6	0,250	19,74	9,20	0,00	10,27	8,00	0,00
7	0,500	36,82	9,90	0,00	19,03	8,10	0,00

Еритпеде полиэлектрولит муғдарының артыуы менен структура пайда болады, бунда макромолекулалар бир-бири менен өз-ара тәсирлесип ассоциатлар яки кеңисликте сетка тәризли болып биригиуи нәтийжесинде суйықлықтың капиллярдан ағып өтиуине тосқынлық етеди, бул еритпениң салыстырмалы жабысқақлығының артыуына алып келеди.

Күшли концентрацияланған хәм суйылтырылған еритпелерде келтирилген жабысқақлықтың мәниси өзгереди. Концентрацияланған еритпеде макромолекула аралық өз-ара тәсирдин күшейиуи себепли (кесте 1) келтирилген жабысқақлықтың мәниси жоқары болады, ал суйылтырылған еритпеде болса ион күши кемейиуинен поляр топарлардың ионлануи дәрежеси хәм электростатик ийтерисиу күши артады, сол себепли макромолекуляр клубоктың деформацияланыуына алып келеди, усыған сәйкес келтирилген жабысқақлық кескин арта баслайды. Усыған байланыслы концентрацияның өзгериуи менен келтирилген жабысқақлықтың мәниси тууры сызықлы өзгерисинен шетленеди. (сүүрет.1)

Полиэлектрولит еритпелериниң келтирилген жабысқақлығының ($\eta_{\text{сал/С}}$) концентрацияға байланыслы өзгериси.

Кесте 2.

ПЭ _{конц} %	ФКАА-5-Н рН 4,05	ФКАА-5-К рН =8,05	ФКААГ-5-К рН =12,0	(ФКААГ-5-К) КН ₂ РО ₄ рН =8,05
0,010	33,00	43,00	145,0	95,00
0,025	16,80	34,80	130,80	78,40
0,050	11,40	29,70	109,20	62,47
0,100	7,10	24,60	93,40	43,78
0,250	5,12	17,48	78,96	41,08
0,500	4,38	14,72	73,64	38,06

Сүүрет 1. Келтирилген жабысқақлықтың ($\eta_{\text{сал/С}}$) сууда ериуи полиэлектрولит еритпелериниң концентрациясына байланыслы өзгериси

1. -ФКАА-5-Н, 2. -ФКАА-5-К, 3. -ФКААГ-5-К. 4. -(ФКААГ-5-К)КН₂РО₄.

Полиэлектролит еритпелериниң келтирилген жабысқақалығының ($\eta_{\text{сал/С}}$) концентрацияға байланысly өзгерисин изертлеў арқалы келтирилген жабысқақлықтың мәниси ФКАА-5-Н үлгисинде концентрацияның артыўы менен белгили бир мәниске шекем кемейеди, соңынан дерлик өзгермейди, ал ФКАА-5-К, ФКААГ-5-К, жәнеде (ФКААГ-5-К)КН₂РО₄, еритпелери ушын 0,25% ҳәм оннан жоқарыда келтирилген жабысқақлықтың және артыўы байқалады, бул еритпедә макромолекуляр ассоциат ҳасыл болыўы менен байланысly [1-4].

Өткерилген изертлеўлер нәтийжеси соны көрсетеди, жоқарыдағы айтып өтилген полиэлектролит үлгилериниң еритпелеринде концентрациясының артыўы менен жабысқақалықтың мәнисиниң аномал жағдайда өзгериси байқалады, бунда ионланбаған функциональ топарлардың водород яки тағы басқа байланыс пайда етиў есабынан макромолекуланың өз-ара молекуляр аралық тәсирлесийи нәтийжесинде келтирилген жабысқақалықтың мәниси кескин артады.

Пайдаланылған әдебиятлар.

1. Абрамова Л.И., Байбурдов Т.А. и др. Полиакриламид. –М: Химия 1992.-192 с.
2. Куренков В.Ф. Водорастворимые полимеры акриламида // Соросовский образовательный журнал. – 1997. №5 - С 48-53
- 3.Федтке М. Химические реакции полимеров. М. Химия .1990. -152с.
4. Крупин С.В. Коллоидно-химические основы создания глинистых суспензий для нефтепромыслового дела: монография/ С.В. Крупин; Казан.. гос.технол. ун-т; Ф.А.Трофимова; ФГУП ЦНИИ геолнеруд; Казань. 2010. -411 с.